

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНА РОСТА НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗНЫХ ТКАНЯХ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564956>

**Исмаилов С.И., Шамансурова З.М.,
Алимова Н.У., Бурхонова А.Р**

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт.

Ё.Х.Туракулова.

РСНПМЦ Эндокринологии им.

Аннотация: Представлены результаты исследований роли гормона роста в метаболизме, а также получение короткого курса рГР у взрослых-спортсмены любители и изменения метаболических, функциональных и психологических результатов. Ключевые слова: Гормон роста (GH), жировой ткань, рекомбинантный гормон роста, метаболизм, соматотрофы, соматотропина.

Актуальность темы исследования.

Соматотропный гормон – это смесь разнообразных изоформ, вариантов, фрагментов и связывающих протеинов. Самая распространенная изоформа– именно ее –представляет собой последовательность из 191 аминокислоты и весит 22 кда (если более точно,то 22124 дальтона). На основе этого гормона создано множество синтетических препаратов с лучшей биодоступностью и большим анаболическим эффектом. Как известно, гормон роста (ГР) был последним из классических гормонов, который начали использовать с целью заместительной гормональной терапии у взрослых. У детей история медикаментозной коррекции низкорослости насчитывает около тридцати лет, у взрослых лечение биосинтетическими препаратами ГР впервые было применено около 15 лет назад. В течение многих лет для терапии использовали ГР, полученный из экстрактов гипофиза, но в 1985 г., когда было описано четыре случая болезни Крейтцфельда—Якоба у реципиентов гипофизарного ГР, использование последнего было запрещено. Это послужило отправной точкой для начала работ по производству биосинтетических ГР [2].

Соматропин по технологии (Protein Secretion Technology), производится рГР, являющийся полным аналогом– самой распространенной изоформы, состоящей из 191 аминокислоты. Гормон роста необходим для роста тела, но он также модулирует метаболические пути, а также нервную, репродуктивную, иммунную,

сердечно-сосудистую и легочную функции. Многочисленные положительные эффекты гормона роста привели к расширению его терапевтического использования как у детей, так и у взрослых. Есть несколько официально одобренных применений гормона роста человека и еще много предложенных применений, которые являются результатом огромного количества клинических исследований по терапии ГР. Злоупотребление гормоном роста включает неправильное или чрезмерное использование. За последнее десятилетие ГР стал одним из наиболее часто употребляемых наркотиков в спорте из-за того, что его прием в настоящее время не поддается обнаружению. Огромные дозы, которые вводятся инъекционно, и частое одновременное злоупотребление другими веществами, такими как другие анаболические стероиды (тестостерон), приводят к частым побочным эффектам. В спорте в качестве допингового средства он впервые был испробован лишь в 1982 году а в 1989 году его официально назвали допингом. Изначально в спорте гормон роста использовался для лечения травм. Что и неудивительно, так как занятия спортом можно считать едва ли не основным источником всевозможных повреждений. Но только этим использование столь замечательного препарата ограничиться не могло.

Гормоны в значительной степени отвечают за интегрированную связь нескольких физиологических систем, отвечающих за модуляцию клеточного роста и развития. Хотя специфическое влияние гормонов следует рассматривать в контексте всей эндокринной системы и ее связи с другими физиологическими системами, три ключевых гормона считаются «анаболическими гигантами» в клеточном росте и восстановлении: тестостерон, гормон роста и инсулиноподобный фактора роста (ИФР-1).

Как и многие гормоны, ГР синтезируется в определенном импульсном режиме, пики секреции приходятся на 22.00 и 4.00 часа.

Сильное снижение ночного производства гормона роста даже не после 50 лет, а гораздо раньше – после 25-30 лет. Если у 25-летнего человека гипофиз производит ночью в среднем 350 мкг соматотропина (больше 1 МЕ), то у 35-летнего – не более 170-200 мкг (примерно 0,5-0,6 МЕ). А это говорит о том, что начинать стимулировать хотя бы ночное производство гормона роста с помощью пептидных стимуляторов стоит в относительно молодом возрасте. Гормоны с анаболическими свойствами, такие как гормон роста, инсулиноподобный фактор роста-1 и инсулин, обычно злоупотребляют профессиональными

спортсменами и спортсменами-любителями для улучшения физических возможностей. Подобные препараты, повышающие работоспособность, также широко используются спортсменами-любителями для улучшения эстетики тела. Восприятие увеличения мышечной массы из-за супрафизиологических гормональных добавок или допинга широко распространено среди пользователей.

•**Цель работы:** Оценить спектр метаболических эффектов у взрослых, получающих короткий курс рекомбинантного гормон роста

Задачи исследования:

Оценить гормональные показатели у взрослых (спортсмены-любители) при проведении анаболическую терапии препаратами рГР

Оценить клинико-биохимические показатели у взрослых (спортсмены-любители) при проведении анаболическую терапии препаратами рГР

Оценить качество жизни у взрослых (спортсмены-любители) проходивших анаболическую терапию препаратом рГР с контрольной группой

Материалы и методы исследования.

В это исследование были включены мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, разделенные на 2 гр: 1- группа (n = 30) спортсмены-любители), здоровых спортсменов-любителей мужского пола, принимающих гормон роста в комбинации ААС :2-группа никогда не принимавшие в качестве контрольной группы (n = 30) добровольно приняли участие в исследовании.

Ограничения: Протоколы гормона роста в исследованиях могут не отражать реальные дозы и режимы.

Клинические: анамнез, антропометрия: рост, вес, ИМТ, Соотношения талии к бедрам, ОТ, ОБ, общий клинический осмотр.

Лабораторные анализы

Лабораторные анализы: ОАК, глюкоза натощак, инсулин, триглицерид, СТГ, ИФР-1, НвА1с, Холестерин, ТТГ, свТ4, обТЗ, тестостерон, МРТ гипофиза.

Научная новизна исследования

Полученные результаты позволят оценить влияние гормон роста в комбинации с др. препаратами на метаболические изменение, биохимические и гормональные изменение физически активных добровольцев. Необходимы более крупные многоцентровые хорошо спланированные исследования для лучшего описания и количественной оценки влияние на организм рГР и ААС.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. K. E. Yarasheski, J. A. Campbell, K. Smith, M. J. Rennie, J. O. Holloszy, and D. M. Bier. Effect of growth hormone and resistance exercise on muscle growth in young men. *American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism*, Volume 262 Issue 3, March 1992, pages E261-E267.
2. K. E. Yarasheski, J. J. Zachweija, T. J. Angelopoulos, and D. M. Bier. Short-term growth hormone treatment does not increase muscle protein synthesis in experienced weight lifters. *J Appl Physiol* 1993 74:3073–3076.
3. FF Horber and MW Haymond. Human growth hormone prevents the protein catabolic side effects of prednisone in humans. *The Journal of Clinical Investigation*. 1990 Jul; 86(1): 265–272.
4. David A. Fryburg, Eugene J. Barrett. Growth hormone acutely stimulates skeletal muscle but not whole-body protein synthesis in humans. *Metabolism* 1993 42:1223–1227.
5. Anton J. M. Wagenmakers, John H. Brookes, John H. Coakley, Thomas Reilly, Richard H. T. Edwards. Exercise-induced activation of the branched-chain 2-oxo acid dehydrogenase in human muscle. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, October 1989, Volume 59, Issue 3, pp 159–167.
6. Ottosson M, Vikman-Adolfsson K, Enerbäck S, Elander A, Björntorp P, Edén S. Growth hormone inhibits lipoprotein lipase activity in human adipose tissue. *J Clin Endocrinol Metab*. 1995 Mar;80(3):936-41.
7. Heffernan M, Summers RJ, Thorburn A, Ogru E, Gianello R, Jiang WJ, Ng FM. The effects of human GH and its lipolytic fragment (AOD9604) on lipid metabolism following chronic treatment in obese mice and beta(3)-AR knock-out mice. *Endocrinology*. 2001 Dec;142(12):5182-9.
8. Schoenle E, Zapf J, Froesch ER. Glucose transport in adipocytes and its control by growth hormone in vivo. *Am J Physiol*. 1982 Jun;242(6):E368-72.
9. Hansen TK, Gravholt CH, Ørskov H, Rasmussen MH, Christiansen JS, Jørgensen JO. Dose dependency of the pharmacokinetics and acute lipolytic actions of growth hormone. *J Clin Endocrinol Metab*. 2002 Oct;87(10):4691-8.

10. Kim HK, Della-Fera MA, Hausman DB, Baile CA. Effect of clenbuterol on apoptosis, adipogenesis, and lipolysis in adipocytes. *J Physiol Biochem.* 2010 Sep;66(3):197-203.
11. Veldhuis JD, Evans WS, Iranmanesh A, Weltman AL, Bowers CY. Short-term testosterone supplementation relieves growth hormone autonegative feedback in men. *J Clin Endocrinol Metab.* 2004 Mar;89(3):1285-90.
12. Carl A Morris, Linda Morris, Lan Jiang, Nathan LeBrasseur, Ravi Jasuja, John Flanagan and Shalender Bhasin. Mediation of testosterone action in muscle by growth hormone / IGF-1 signaling. *The FASEB Journal.* 2007;21:769.34.
13. Sattler FR, Castaneda-Sceppa C, Binder EF, Schroeder ET, Wang Y, Bhasin S, Kawakubo M, Stewart Y, Yarasheski KE, Ullor J, Colletti P, Roubenoff R, Azen SP. Testosterone and growth hormone improve body composition and muscle performance in older men. *J Clin Endocrinol Metab.* 2009 Jun;94(6):1991-2001. doi: 10.1210/jc.2008-2338.